

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Xudaybergenova Nilufar Baxtiyarovna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, assistenti

qudaybergenovanilufar03@gmail.com

Jumaboyeva Sarvinoz Oybek qizi,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti 2-bosqich talabasi

jumabayevasarvinoz7@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435770>

Annotatsiya. Mazkur maqolada suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanish masalalari tahlil qilingan. Orolbo‘yi hududida iqlim o‘zgarishi natijasida suv resurslarining kamayishi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli yer resurslaridan oqilona foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qurg‘oqchilikka chidamli ekinlarni ekish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, suv resurslaridan samarali foydalanish yer unumdorligini oshirish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. Suv tanqisligi, yer resurslari, qishloq xo‘jaligi, suv tejovchi texnologiyalar, tuproq unumdorligi, Orolbo‘yi hududi.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы эффективного использования сельскохозяйственных земель в условиях дефицита воды. Сокращение водных ресурсов в результате изменения климата в регионе Приаралья негативно влияет на сельскохозяйственное производство. Поэтому рациональное использование земельных ресурсов, внедрение водосберегающих технологий и посадка засухоустойчивых культур имеют важное значение. Согласно результатам исследования, эффективное использование водных ресурсов служит повышению плодородия земель и устойчивому развитию сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: дефицит воды, земельные ресурсы, сельское хозяйство, водосберегающие технологии, плодородие почв.

Annotation. This article analyzes the issues of efficient use of agricultural lands under conditions of water scarcity. In the Aral Sea region, climate change has led to a reduction in water resources, which negatively affects agricultural production. Therefore, rational use of land resources, introduction of water-saving technologies, and cultivation of drought-resistant crops are of great importance. The results show that efficient use of water resources contributes to improving soil fertility and sustainable agricultural development.

Keywords: water scarcity, land resources, agriculture, water-saving technologies, soil fertility, Aral Sea region.

Kirish. Bugungi kunda global iqlim o‘zgarishi natijasida suv resurslari kamayib borayotgani qishloq xo‘jaligi sohasida muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa Orolbo‘yi hududida suv tanqisligi yanada keskinlashib bormoqda. Natijada qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanish, suv resurslarini tejash va tuproq

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

unumdorligini saqlash dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda. Qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanish qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli suv tanqisligi sharoitida yer resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot jarayonida statistik ma‘lumotlar tahlili, taqqoslash usuli, ilmiy adabiyotlarni o‘rganish hamda analitik tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini baholashda qishloq xo‘jaligi yerlarining holati, sug‘orish tizimlari va ekinlar tarkibi o‘rganildi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Masofadan zondlash ma‘lumotlari hamda geoaxborot tizimlari asosida yer resurslari monitoringini olib borishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. ArcGIS dasturiy ta‘minoti tarkibidagi geoma‘lumotlar bazasi katta hajmdagi fazoviy va atributiv ma‘lumotlarni saqlash hamda ularni tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tizim yordamida qishloq xo‘jaligi yerlarining holatini muntazam kuzatish, ularning sifat ko‘rsatkichlarini baholash va monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish mumkin.

Tadqiqot jarayonida ArcGIS dasturining ModelBuilder moduli yordamida yaylov va qishloq xo‘jaligi yerlarini monitoring qilishning avtomatlashtirilgan modeli ishlab chiqildi. Ushbu model dala tadqiqotlari natijalarini GPS qurilmalari orqali yig‘ish, ularni geoma‘lumotlar bazasiga integratsiyalash hamda geostatistik tahlillarni amalga oshirish imkonini beradi. ModelBuilder yordamida yaratilgan algoritmlar qishloq xo‘jaligi yerlarining holatini tezkor tahlil qilish va vizuallashtirish jarayonlarini ancha soddalashtiradi.

Dala tadqiqotlari natijalarini ArcGIS dasturiga import qilish va tahlil qilish jarayoni bir necha bosqichda amalga oshirildi. Jumladan, GPS qurilmasi orqali olingan dala ma‘lumotlari dastlab Mobile Mapper Office dasturi yordamida kompyuterga yuklandi, so‘ngra shape formatida ArcGIS muhitiga import qilindi. Keyinchalik ushbu ma‘lumotlar asosida geostatistik tahlillar amalga oshirilib, yerlarning sifat ko‘rsatkichlari rangli klassifikatsiya usuli orqali vizuallashtirildi. Masofadan zondlash ma‘lumotlari, dala kuzatuvlari hamda geostatistik tahlillar natijalarini taqqoslash shuni ko‘rsatdiki, yaylov va qishloq xo‘jaligi yerlarining vegetatsiya holatini baholashda masofadan zondlash usullari yuqori aniqlikka ega. Shu sababli monitoring jarayonlarida ushbu texnologiyalardan foydalanish an‘anaviy dala usullariga nisbatan vaqt va mablag‘ sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Tadqiqotlar davomida Bo‘zatov, Xo‘jayli va Taxiatosh tumanlari hududlarida tarqalgan sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarning morfogenetik xususiyatlari o‘rganildi. O‘rganish natijalariga ko‘ra, hududdagi tuproqlar asosan daryo yotqiziqlari asosida shakllangan bo‘lib, ularning morfologik xususiyatlari sug‘orish sharoiti hamda tuproqning mexanik tarkibiga bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarda gumusli qatlam qalinligi yangidan o‘zlashtirilgan tuproqlarga nisbatan yuqoriroq bo‘lib, bu tuproqlarning

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

rangining nisbatan ochroq bo‘lishi, mexanik tarkibining og‘irlashuvi va strukturasi o‘zgarishi bilan tavsiflanadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ushbu hududlarda haydalma qatlam qalinligi o‘rtacha 28-32 sm ni tashkil etadi. Hudud tuproqlarining mexanik tarkibi turlicha bo‘lib, ular yengil, o‘rta va og‘ir qumoq tarkibli tuproqlardan iboratligi aniqlandi. Tuproqlarning agrofizik xossalari asosan mexanik tarkib, tuproqdagi organik moddalarning miqdori hamda ona jins tarkibiga bog‘liq ekanligi kuzatildi.

Makroagregat va mikroagregat tarkibi quyidagi ko‘rsatkichlarni tashkil etdi:

- yangidan sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarda – 28,2 %;
- eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarda – 55,26 %;
- sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarda – 19,51 %;
- o‘tloqi-botqoq tuproqlarda – 1,68 %;
- sho‘rxok tuproqlarda – 2,72 %.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, tuproqlarning mexanik xossalari shakllanishi hududning litologik tuzilishi bilan bir qatorda sug‘orish rejimi hamda tuproqqa ishlov berish jarayonlari bilan ham uzviy bog‘liqdir.

Hududdagi sug‘oriladigan tuproqlarda sho‘rlanish jarayonining asosiy sababi sizot suvlari minerallasganligi va ularning sathi yuqori bo‘lishi bilan izohlanadi. Shu sababli suv resurslaridan oqilona foydalanish va resurs tejimkor texnologiyalarni joriy etish qishloq xo‘jaligi yerlarining meliorativ holatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida doimiy pushtaga ekish texnologiyasini qo‘llash samarali natija berishi aniqlangan. Ushbu usulda ekinlar kengligi 60–90 sm, balandligi 15–30 sm bo‘lgan pushtalarda yetishtiriladi va pushtalar bir necha vegetatsiya mavsumlari davomida buzilmasdan foydalaniladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ushbu texnologiya suvdan foydalanish samaradorligini 30 % gacha oshiradi, shuningdek, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hamda hosildorlikni barqaror saqlash imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- suv tejoychi sug‘orish texnologiyalarini keng joriy etish;
- qurg‘oqchilikka chidamli ekinlarni almashlab ekish tizimiga kiritish;
- yer resurslarini monitoring qilish va raqamli texnologiyalardan foydalanish;
- tuproq unumdorligini oshirish bo‘yicha agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish.

Mazkur choralar suv resurslaridan samarali foydalanish bilan birga qishloq xo‘jaligi yerlarining ekologik holatini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Xulosa va tavsiyalar. Suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanish qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, suv tejoychi texnologiyalarni

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

joriy etish, qurg‘oqchilikka chidamli ekinlarni ekish va yer resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish orqali qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avezbaev S. Yer tuzishni loyihalashning avtomatlashgan tizimlari. Toshkent, TIMI, 2008. 137-b.
2. Sattorov J. Yer resurslarining meliorativ holati, unumdorligini yaxshilash, ulardan samarali foydalanish va muhofaza qilish // AGRO ILM. 2014.-№1 (29). -B.53-54.
3. Babajanov A.R., Ro‘ziboev S.B., Majitov B.X. Yerdan foydalanish asoslari. - Toshkent: TIQXMMI, 2018. - 170 b.
4. Qo‘ziev R.Q.,Abdurahmonov N.Y.,Axmedov A.U.,Ismonov A.J., Ramazonov B.R., «Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproqlari unumdorligi va mahsuldorligini oshirish, sho‘rlanish va boshqa degradasiya jarayonlarini oldini olish bo‘yicha tavsiyalar». // Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti. - Toshkent, 2018. B. 35.
5. Rasulov A.M., Ermatov A. «Tuproqshunoslik dehqonchilik asoslaribilan».T.: O‘qituvchi, 1980.51-56-b.
6. Saloxiddinov A. «Yer-suv zahiralari milliy boyligimiz» «O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi» jurnali 2021yil №2 soni 26 b.
7. <http://www.bio.pu.ru>.
8. <http://www.biosoil.com>.
9. <http://www.sciencedirect.com/science/article/S02699749113006507>.
10. <http://www.doi.org/10.1016/envpol.2013.12.017> Get rights and content.
11. www.clean-ecology.ru.